

Revue SAONTSY

Le Malgache dans tous ses états

ISSN : 3080-1842

Centre d'Etude et de Recherche
sur la Construction Malgache
(CERCOM)

Ed.FINIDY

La forêt sacrée d'Añalavelo, district de Sakaraha dans le Sud-Ouest de Madagascar sous le prisme des perceptions paysannes, approche anthropologique d'un socio-écosystème

Auteurs

HADIDJA Aboudou*,
Doctorante en cotutelle de thèse,
Université de Tuléar et de la Réunion.
Mail : hadidjaaboudou56@gmail.com

KOTO Bernard
Professeur des Universités,
Université de Tuléar.
Mail : bernardkoto@yahoo.com

Pour citer cet article : HADIDJA Aboudou et KOTO Bernard, «La forêt sacrée d'Añalavelo, district de Sakaraha dans le Sud-Ouest de Madagascar sous le prisme des perceptions paysannes, approche anthropologique d'un socio-écosystème», Revue Saontsy : Le malgache dans tous ses états, Edition n°2, 30 Août 2025 PP. 17-36

i

Toute correspondance concernant la publication de la Revue SAONTSY : Le Malgache dans tous ses états, doit être adressée au responsable éditorial de la revue.

Adresse :

RATERARIJAONA Dimbinihary Josephson

Tel: + 261 389 729 021

Email: raterarijaona@finidyresearch.net

La forêt sacrée d'Añalavelo, district de Sakaraha dans le Sud-Ouest de Madagascar sous le prisme des perceptions paysannes, approche anthropologique d'un socio-écosystème

Auteurs : HADIDJA Aboudou*, KOTO Bernard**

* Doctorante en cotutelle de thèse,
Université de Tuléar et de la Réunion.
Mail : hadidjaaboudou56@gmail.com

** Professeur des Universités,
Université de Tuléar.
Mail : bernardkoto@yahoo.com

Résumé :

La forêt d'Añalavelo, d'une superficie de 4487,13 hectares dans le district de Sakaraha, est bien plus qu'un simple écosystème riche. Elle est une véritable construction sociale et un espace sacré pour la communauté des Bara qui y revendiquent leur héritage. Cet article fait partie d'un projet de thèse, fondé sur des données anthropologiques et ethnoécologiques, vise à comprendre le lien intrinsèque entre cette forêt et ses populations riveraines. Il devient évident que l'état de conservation exceptionnel d'Añalavelo est intimement lié à sa sacralité et aux perceptions de ceux qui y vivent. La singularité de cette forêt réside dans l'imbrication du physique et du surnaturel. Les habitants considèrent Añalavelo comme une entité vivante, dotée d'émotions et de pouvoir, à la fois nourricière et protectrice, mais aussi susceptible et revancharde. Ils attribuent les phénomènes naturels et les événements de leur vie aux esprits qui l'habitent, les « tompon'ala », gardiens de son intégrité. Sans ces entités, la forêt perdrait son caractère sacré et, par extension, son utilité culturelle. La richesse d'Añalavelo est à la fois biologique et culturelle, justifiant sa classification en tant que monument naturel. Toute démarche de recherche ou de conservation doit impérativement considérer cette double nature. Dissocier Añalavelo de son tissu culturel reviendrait à la dénaturer et à compromettre l'équilibre fragile qui assure sa préservation.

Mots clés : Añalavelo, Madagascar, forêt sacrée, perception, conservation

Introduction

La conservation de l'environnement est devenue une nécessité planétaire. Au de-là de la conservation des écosystèmes et des milieux, il s'agit également de garantir une planète environnementalement et économiquement durable et viable pour l'homme. Les Nations Unies par le biais de l'UNESCO¹ considèrent que la dimension socio-culturelle de notre planète vaille également la peine d'être conservée (Hanania, L. R, 2009).

La littérature scientifique montre l'importance de lien entre pratique culturelle et écosystèmes. En effet, en Afrique des communautés entretiennent des liens très étroits avec milieux naturels à travers les croyances traditionnelles endogènes. Ces milieux sont sanctifiés. La littérature scientifique révèle également que ces milieux sont moins soumis aux pressions de déforestation et de destruction des écosystèmes en comparaison à d'autres milieux.

À Madagascar, la plupart des formations forestières naturelles font l'objet d'une destruction accrue. Les seules qui sont plus ou moins épargnées sont les lieux sacrés (Tengö, M., et al. 2004). Ce sont des zones qui sont devenues des aires protégées. Ces dernières sont soit sacrées en partie (ce qui est très répandu), soit elles le sont intégralement, comme c'est le cas d'Añalavelo (ce qui est assez rare).

Alavelo, forêt vivante. Cette appellation en dit long sur la perception et l'estime que les Bara vouent à cette forêt mythique. Cette forêt de 4487,13 de superficie se trouve dans le district de Sakaraha. Si les imbrications du socioculturel et du naturel ne sont pas un cas propre à Añalavelo, la sienne n'en est pas moins assez particulière. Au-delà de sa richesse en tant qu'écosystème, Añalavelo est principalement une construction sociale des Bara, qui s'en considèrent les légitimes propriétaires. La sacralité de la forêt est la pierre angulaire de ces perceptions, car c'est d'elle que découlent les règles et les croyances qui organisent la relation entre l'homme, la nature et le monde surnaturel devenue prioritaire, la conservation d'une telle forêt nécessite des recherches scientifiques rigoureuses pour mieux comprendre ses logiques traditionnelles. Elles permettent d'intégrer une méthodologie de protection performante. Elles intègrent également la considération communautaire dans sa politisation des espaces. C'est la « gestion intégrée ». Missouri Botanical Garden (MBG), organisme chargé de la gestion de la Nouvelle Aire Protégée Añalavelo utilise cette méthodologie de gestion qui est devenue la norme.

Les logiques des perceptions paysannes sacralisant la forêt d'Añalavelo ont conservé la forêt. L'intégration du sacré et des croyances des usagers

¹ Organisation des Nations unies pour l'Éducation, la science et la culture

traditionnels dans la méthodologie de gestion de la forêt sacrée d'Añalavelo est une condition essentielle qui permettra la réussite de la conservation car elle sera comprise, logiquement et acceptée par les usagers traditionnels.

Dans quelle mesure les perceptions et pratiques traditionnelles des communautés Bara, fondées sur la sacralité, contribuent-elles à la durabilité de la forêt d'Añalavelo face aux pressions modernes ? Comment les logiques de la conservation scientifique et les logiques traditionnelles basées sur le sacré peuvent-elles s'articuler pour une gestion intégrée et efficace de la forêt d'Añalavelo ?

Cet article vise à explorer la relation entre les perceptions traditionnelles des communautés Bara et la conservation de la forêt sacrée d'Añalavelo. Nous retracerons d'abord la construction sociale de cette forêt à travers les expressions et les significations qu'elle revêt pour ses propriétaires (tompotany). Nous nous attacherons ensuite à comprendre comment ces perceptions mènent à une sacralité qui soutient la conservation.

Enfin, la discussion examinera dans quelle mesure ces perceptions peuvent être mobilisées pour la conservation de la forêt. Elle analysera la logique et les limites du faly, tout en considérant les défis posés par les contraintes modernes et la présence de nouveaux acteurs comme MBG. Cet article se conclura en explorant la nature évolutive de la sacrée face à ces nouvelles dynamiques de gestion.

I. Données et Méthode

I.1. Zone d'étude

La forêt d'Añalavelo, située dans le district de Sakaraha, au sud-ouest de Madagascar, est entourée par les communes de Mahaboboka, Mikoboka et Amboronabo. Elle se trouve dans une zone aride, entre les longitudes 44°06'E et 50°07'E et les latitudes 22°36'S et 22°44'S. La forêt d'Añalavelo se distingue par quatre types de végétation : la forêt humide, la forêt subhumide, la forêt sèche et les fourrés xérophytiques (Randrianarivony, T. N. 2015). Atteignant une altitude de 1345 m, la forêt d'Añalavelo, grâce à cette élévation et à ses caractéristiques pédologiques, est classée comme une forêt de transition. Cette classification lui confère une originalité écologique unique (habitat) et la rend particulièrement vulnérable dans le sud-ouest malgache. Sa singularité réside notamment dans la présence d'écosystèmes humides au sein d'une région principalement aride (Randrianarivony, T. N. 2015).

La carte de localisation de la forêt ci-dessous nous montre la situation de la forêt par rapport à la grande Ile, à l'ensemble Sud-ouest de Madagascar et une plus détaillée montrant la forêt dans le district de Sakaraha qui gère administrativement cette forêt et les trois communes qui la borde.

Carte 1 : Localisation de la forêt sacrée d'Analavelo

I.2. Données

Cette étude mobilise des données anthropologiques, ethnologiques et environnementales. Celles-ci proviennent des entretiens avec les membres des communautés sélectionnées et les usagers traditionnels de la forêt et nous offrent un ensemble de leurs appréhensions sur cette forêt. Les données de nature anthropologique fournissent des informations sur l'utilité culturelle et la perception paysanne de la forêt. Les données ethnoécologiques donnent des informations sur les connaissances traditionnelles sur la faune et la flore en lien avec son utilité traditionnelle. Les données environnementales sont décelables dans les consciences paysannes de l'importance de la forêt sur l'équilibre climatique, de l'hydrographie, ainsi que de l'importance de veiller à la préservation de la forêt et de ses habitants (vivants ou surnaturels).

I.3. Méthodes

Notre méthodologie repose sur une approche qualitative. Nous avons réalisé des entretiens oraux semi-structurés auprès d'un échantillon ciblé de 60 personnes-ressources. (Alexiades, 1996) dont des : Lonaky, des devins

guérisseurs, des mpita-hazomanga, des possédées, et des jeunes. Ces personnes proviennent des localités d'Anjihimena, Andranoheza, Ambinanitelo, Mahabo Fanjakâ, Soatana, Mitia et Ambararata Besavao. L'observation a complété les entretiens pour la collecte de données. Cette approche est cruciale car elle permet de croiser les discours des interlocuteurs avec leurs comportements effectifs sur le terrain (Jean-Claude G., 2018).

Nous avons utilisé la théorie ancrée de Glaser et al. (1967) pour rendre compte de l'interactionnisme symbolique. Pour cette théorie, lorsqu'une personne pense, lorsqu'elle parle, elle ne nous dit pas uniquement des choses qui viennent d'elle-même, elle nous parle aussi des relations qu'elle a avec les autres personnes qui l'entourent. Donc finalement, notre identité, nos actions sont aussi liées à l'interaction que nous avons avec les autres.

En nous appuyant sur les principes de l'interactionnisme symbolique, nous considérons que les comportements quotidiens des individus sont le fondement sur lequel se forment leurs perceptions mutuelles et de leur environnement (Blumer, H. 1986). L'étude est partie du point de vue de l'individu, en s'appuyant sur ses expériences et ses récits de vie pour comprendre les règles d'organisation de la société. Les propos isolés sont d'abord considérés comme des perceptions empiriques mais la répétition de l'information confirmant un modèle de pensée social en fait un fait (saturation des données) qu'elle soit fondée ou non, l'impact d'une telle perception sera bien réelle (Paillé & Mucchielli, 2012). Si une de nos sources exprime la conviction que la forêt est habitée par des esprits, cette croyance, prise isolément, peut sembler relever de la superstition. Cependant, si cette même idée est partagée par la majorité de la population, la superstition devient alors un fait social. Une construction sociale sacralisant la forêt dont la conséquence est le respect de la forêt et de sa conservation.

II. Résultats

II.1. Añalavelo, une construction sociale

La forêt d'Añalavelo n'est pas simplement un ensemble d'arbres et de terre. Pour les communautés locales, elle est bien plus que cela : c'est une construction sociale. Cela signifie que sa signification, sa valeur et même sa « réalité » sont façonnées par les croyances, les pratiques et les interactions des habitants. Elle n'est pas perçue de manière objective ou uniforme, mais à travers une multitude de regards qui se complètent et s'influencent.

Nos recherches ont révélé que la complexité de cette forêt sacrée réside dans ces perceptions. On peut les regrouper en trois grandes catégories : la personnification de la forêt, sa fonction de domaine des êtres surnaturels et son rôle crucial de source de vie. Ces trois visions coexistent et donnent à

Añalavelo son statut unique et sacré, qui va bien au-delà de sa simple dimension écologique.

II.1.1. Añalavelo, une entité

Les perceptions traditionnelles personnifient la forêt sacrée d'Añalavelo. Le toponyme d'Añalavelo est révélateur de la personnification de cette forêt par les Bara.

Le toponyme Añalavelo est formé de trois mots bien distincts :

On a d'abord le mot « a » venant de la préposition française « à », le mot est fréquemment utilisé comme suffixe aux noms des lieux et aux toponymes. Ensuite, nous avons le mot « ala » qui se traduit par « forêt » ou « bois² ». Enfin, nous avons le mot « velo » un adjectif qui signifie « vivant ». Añalavelo est bien plus qu'une forêt pour les Bara³. Chaque composante de la forêt contribue à son intégrité. Selon nos sources, Añalavelo respire, gémit (mitré), elle expire et a des sentiments. Añalavelo s'exprime de diverses manières. Aussi aurait-elle des sentiments et des réactions qui fonctionnent comme le comportement du vivant. Pour les communautés riveraines d'Añalavelo, ces comportements ont des significations bien précises.

II.1.1.1. Les expressions de la forêt et les significations

Les communautés sont très attentives aux comportements de la forêt car ils sont annonciateurs des événements et sont révélateurs des humeurs des esprits. Les dieux et les esprits peuvent parler aux vivants à travers la forêt. Voici quelques exemples d'expressions de la forêt et leurs interprétations :

- Nuage noir au-dessus de la forêt : annonciateur de pluies, il faut se préparer à semer,
- Pluie subite et inexplicquée : incursion d'inconnus dans la forêt ou l'arrivée de Vazaha⁴,
- Bruit ou vent : annonciateur de mort (surtout de personnalités influentes comme les lonaky⁵), ou d'un danger,
- Disparition dans la forêt : punition

² Dans son sens de groupe de végétation assez dense qui contraste avec la savane ou la zone de pâture

³ Les Bara sont un groupe de peuplement relativement homogène du Sud-ouest de Madagascar. Ce groupe revendique l'appartenance à la forêt sacrée d'Añalavelo à travers les esprits qui peuplent cette dernière.

⁴ Étrangers de type européens

⁵ Appellation honorifique attribué homme d'un certain âge qui sont considérés comme des notables.

Añalavelo et les esprits réagissent en fonction des agissements des hommes. Les expressions de la forêt sont scrutées et sont interprétées par les communautés. Les interprétations influent, ensuite sur la prise de décision et les agissements collectifs de l'ensemble de la société. À vraie dire, ce sont les esprits qui réagissent et qui s'expriment à travers la forêt. Pour les communautés les deux tissus sont indissociables.

II.1.2. Añalavelo et ses propriétaires

Pour les Bara, Añalavelo appartient aux diverses entités qui l'habitent (Sophie Moreau, 2002). Ces entités assurent la gestion de la forêt à travers l'ensemble des règles, des interdits et des restrictions qui forment le sacré. La forêt, en tant qu'habitat et refuge des entités spirituelles, est la source de leur autorité. C'est une relation de réciprocité : si la présence des esprits rend la forêt sacrée, c'est son intégrité qui garantit leur existence. D'après les témoignages recueillis auprès de nos sources, les entités surnaturelles sont les vraies propriétaires de la forêt. Les interdits de la forêt sont les leurs, ce sont elles que l'on cherche à satisfaire en respectant le sacré. Ces entités sont nombreuses.

Divers toponymes sont donnés à la forêt en fonction de l'entité à laquelle on l'attribue :

- Les toponymes les plus communs attribués à la forêt selon 70 % de nos sources sont « Alafaly » ou « Alamasy ». Ces deux toponymes font directement référence à la sacralité de la forêt. Considérée comme une terre sainte, il est formellement interdit d'y nuire. Cette interdiction concerne aussi bien son intégrité physique que spirituelle, car les deux sont indissociables. On ne peut pas détruire la forêt et prétendre honorer sa sacralité, tout comme, on ne peut également prétendre protéger sa biodiversité tout en minimisant son aspect sacré.

- Un des noms de la forêt est « Alandraza ». Le nom signifie littéralement forêt des ancêtres (raza). En appartenant aux ancêtres et aux esprits des ancêtres qui font partis des occupants de la forêt, de surcroît, les Bara qui s'identifient en ces « raza » (ancêtre) considèrent Añalavelo comme leurs héritages, le siège de leur patrimoine culturel. Cela légitime leur appartenance au milieu et assoient leur autorité sur le territoire. Ainsi, pour les Bara, détruire la forêt c'est détruire l'habitat de leurs ancêtres, c'est leur manquer de respect, c'est mettre en péril son statut de « tompotany » (propriétaire de la terre à travers les esprits) et de sa légitimité territoriale et son identité en tant que groupe culturel. La forêt est également appelée, « Alandraha », la forêt des

choses. Le mot « raha » renvoie soit à l'ensemble des entités, ou soit à des entités inconnues mais que l'on craint et respecte par principe. Le « raha » couvre une multitude d'entité qui habite la forêt sacrée d'Añalavelo. La catégorie des « raha » regroupe plusieurs types d'entités, notamment les : « *angatsy* »⁶ ou *lolo*, les « *konolo* »⁷, les « *kokolampo* »⁸, les « *doany* »⁹.

II.2. Des perceptions à la sacralité, la forêt support du sacré

Traditionnellement, un lieu faly est un endroit où l'on a observé ou l'on rapporte des manifestations surnaturelles et ce même si celles-ci ne sont que spéculations résultantes de la superstition collective (tout phénomène qui n'a pas d'explication rationnelle). Un seul témoin suffit à semer l'effroi chez la masse, l'endroit commence alors à inspirer de la peur, le respect viendra ensuite. Au fil du temps, les observations s'accumulent. Les maladies, les accidents, les miracles, les morts inexplicables, les divinations des devins-guérisseurs (*sikily* des *ombiasa*) et les recommandations des possédés (les propos des *ataondraha* en transe) les portes-paroles des esprits viennent enrichir et confirmer le statut de faly ou de sacré d'un endroit. Les lieux sacrés sont, selon les traditions orales, des anciens endroits avec lesquels les hommes ont intimement interagi (les peintures rupestres dans les grottes du Makay, massif recouvert de forêt faisant partie de l'espace traditionnel *bara*). Ce sont, en général, des emplacements de sépultures, des cimetières, d'anciens villages, des parcs à bœufs (*toetsaomby*), etc.

La forêt sacrée d'Añalavelo, regroupe la plupart des critères que l'on attribue aux espaces faly. C'est une forêt très dense qui abrite des animaux, des sources d'eau (lacs et étangs), en outre la forêt se trouve sur une montagne. Tous ces critères sont remplis pour en faire un lieu faly. La forêt abrite les deux caractéristiques des sites sacrés. C'est une forêt isolée, peu fréquentée et c'est aussi un ancien site d'enterrement (du moins dans certains endroits).

⁶ Traduit littéralement par fantôme ou spectre, ces entités sont en générales malveillantes.

⁷ Ce sont des êtres humains qui se seraient recluses (*olo hako*) dans la forêt à l'instar des *mikea* plus à l'ouest. Ces communautés seraient des *bara* qui auraient fui les perceptions royales et ensuite de la colonisation et qui se seraient réfugiés dans la forêt

⁸ Ce sont des entités surnaturelles qui vivent en communauté comme les vivants. Ces êtres spirituels ont des familles, des enfants, des habitats vivent et chassent comme les vivants.

⁹ Ce sont les esprits des morts qui ont la particularité de posséder les vivants pour en faire des vassaux des esprits des ancêtres, des dieux, de la forêt et de l'ensemble des entités de la forêt.

II.3. Añalavelo, une forêt utile

Au-delà des services écosystémiques de premier degré. C'est-à-dire, ceux perçus directement à travers la chasse ou la collecte ; la population est consciente des impacts de la présence de la forêt sur le climat notamment les pluies, comme nous avons pu le constater par les propos plus haut. D'où le toponyme « Alamahavelo » la forêt qui apporte la vie.

La représentation des ressources de la forêt impacte directement sur la durabilité desdites ressources. Trois horizons de pensées sont à considérer quand on parle des ressources de la forêt sacrée d'Añalavelo : la première intéresse l'origine de ses ressources, la seconde intéresse l'accès et la troisième intéresse la durabilité et la disponibilité des ressources.

Ainsi sur les origines de la forêt et de ses ressources, la forêt est un don du Créateur et un legs des ancêtres. Ces deux perceptions (la forêt domaine des êtres surnaturels et la forêt source de vie) suggèrent que l'accès aux ressources forestières n'est pas totalement interdit, mais plutôt conditionné au respect de rituels et de tabous (faly). Cette logique a été mise en lumière lors d'une session d'entretien ethnographique avec un médium possédé. Au cours de cette rencontre, l'esprit « Malaso » résidait à Mahaboboky a été interrogé sur l'apparente inactivité des esprits face à la chasse pratiquée par les Bara. L'esprit a répondu : « Eux savent comment ôter les interdits ».

Cette déclaration met en évidence une logique indigène complexe : la conformité aux règlements spirituels permet de négocier l'accès aux ressources, révélant que les interdits ne sont pas des prohibitions absolues, mais des cadres de conduite que les communautés apprennent à gérer.

Les services écosystémiques fournis par Añalavelo témoignent de ce statut de forêt sacrée utile. Quant à la question de la durabilité des ressources de la forêt, deux perceptions émergent. La première perception, idéaliste, conçoit une forêt sacrée et indestructible. Pour ceux qui la partagent, elle est intouchable car personne n'ose la profaner, ce qui la maintient visuellement intacte. Cette conviction est résumée par l'expression locale : « Nos ancêtres l'ont utilisée, nous l'utilisons maintenant, et nos descendants l'utiliseront encore ; Añalavelo est toujours là. ». Cette idée coexiste avec une autre vision qui considère la forêt comme un cadeau du créateur, mis au service des vivants.

Le deuxième point de vue, plus réaliste, considère la forêt d'Añalavelo comme une ressource épuisable. Cette perspective reconnaît que, malgré son statut sacré, la forêt est vulnérable à des menaces concrètes qui pourraient entraîner sa destruction. Ces menaces incluent :

- Les incursions de vazaha (étrangers ou personnes extérieures à la communauté), qui mènent à des aménagements facilitant l'accès et l'exploitation des ressources forestières.
- L'empiètement de communautés non-bara, qui ne partagent pas les mêmes tabous et rituels de protection.
- La pratique du hatsaky (culture sur brûlis), dont l'interdiction à Añalavelo est absolue.
- La pression démographique croissante.
- Et le péril de l'identité culturelle, qui, à long terme, pourrait affaiblir les traditions, entraîner la désacralisation de la forêt et, in fine, sa disparition.

III. Discussion

III. 1. Les perceptions des Tompotany au service de la conservation

Le *conservationnisme* environnemental voit en ces perceptions traditionnelles des folklores avec lesquels il faut s'accommoder. D'un autre côté, pour les communautés la conservation de la forêt n'est qu'un prétexte pour le *vazaha* d'avoir la main mise sur la forêt. Communautés qui se sentent ainsi dépossédées, dépouillées et volées. Pourtant la réaction des usagers est potentiellement préjudiciable (Fauroux, E. 2001). La compréhension des représentations des usagers et leurs réactions face à la conservation trouvent ainsi son intérêt. De telles connaissances peuvent servir la conversation en l'aidant à mieux comprendre les logiques traditionnelles de conservation et l'intégrer dans sa méthodologie de conservation, son positionnement et sa considération des communautés. Cette méthodologie de conservation porte un nom « la gestion intégrée ». Missouri Botanical Garden (MBG), organisme chargé de la gestion de la Nouvelle Aire Protégée d'Añalavelo utilise cette méthodologie de gestion qui est devenue la norme. Il faut savoir que Madagascar fut le premier pays africain à adopter la gestion intégrée au début des années 1980 rompant ainsi l'exclusion des usagers traditionnels et la mise sous cloche des Parcs Nationaux. De là naît l'objectif d'associer les usagers traditionnels aux bénéfices de la valorisation des forêts (Aurélien T., 2009), et d'en faire des acteurs et parties prenantes de la conservation (Brechtin et al, 2002 ; Kaimowitz, 2003). Pour Madagascar, la loi GELOSE¹⁰, gestion locale sécurisée, et son décret d'application GCF¹¹, gestion contractualisée des forêts, stipulent l'implication effective des populations locales dans la gestion de la forêt et la naissance d'un dispositif de gestion, appelé transfert de gestion, dévolu à une communauté de base appelée COBA¹². (Hervé D., et al, 2015). Cependant, l'application de la gestion intégrée reste à ses

¹⁰ **GELOSE** : Gestion Locale Sécurisée

¹¹ **GCF** : Gestion Contractualisée des Forêts,

¹² **COBA** : Communautés de BAse

balbutiements. Les modalités de l'implication des usagers restent ambiguës. L'accès aux milieux et aux ressources est strictement réglementé. Les droits d'usage sont définis par la loi et encadrent la manière dont les individus et les communautés peuvent utiliser les ressources naturelles. Ces droits sont souvent non-cessibles et limités aux besoins domestiques ou coutumiers des populations locales.

Pour le cas de la forêt sacrée d'Añalavelo, les usagers traditionnels Bara reprochent au gestionnaire son monopole sur la forêt, ils se disent être écartés de toutes prises de décision. Alors l'incompréhension est imputable aux deux protagonistes. Pourtant leurs collaborations sont la condition première car la durabilité de la forêt sacrée d'Añalavelo est un enjeu. Traditionnellement, Añalavelo est une forêt qui s'est toujours autogérée. Les représentations que les Bara ont toujours eues envers Añalavelo ont permis la conservation de cette forêt. Représentations qui sacralisent la forêt et qui suffisaient à dissuader les populations à surexploiter la forêt. L'isolement et le difficile accès de la forêt ont également sans doute alimenté le mysticisme entourant la forêt. Mais, avec les contextes socioéconomiques et démographiques actuels, et avec l'évolution des mœurs (influence religieuse, modernité, développement et dynamique démographique), la gestion plus formalisée de la forêt s'avère être utile.

III.2. Compréhension du *faly*, ses logiques et de ses limites

Selon Jean-Pierre. E. et Clara. R (1991) : les espaces « (...) *réputés sacrés sont inviolables, ces endroits gardent les vestiges du passé (...)* ». Par la limitation des impacts et les incursions des hommes dans les espaces, ils sont et abritent les traces du passé dans une région où les vestiges architecturaux archéologiques se limitent aux tombeaux. *Faly* est un mot polysémique faisant référence à des concepts tout aussi divers. Le *faly* peut faire allusion au *masy* ou saint. C'est le cas de la forêt sacrée d'Añalavelo, c'est une forêt *masy* ou *ala masy*. C'est également une terre sainte, une « *tany masy* ». Tout un ensemble de prohibition est édicté par les esprits pour garder la pureté d'Añalavelo.

Tant que ces interdictions sont respectées, Añalavelo demeure une « *Alamasy* » sur une « *tany masy* ». Les environs d'Añalavelo regorgent de *tany masy*, gardées jalousement par les esprits, ces lieux sacrés ont la réputation d'être incultes et les activités pastorales y seraient inappropriées.

Lorsque l'on ne respecte pas les *faly*, cela engendre la colère des esprits, qui se manifeste par des sanctions et des malheurs tels que des malédictions touchant l'individu, sa famille et sa descendance, mais aussi la mort, la maladie, la pauvreté, l'infortune et la sécheresse. La sacralité d'Añalavelo lui a

évité, les feux, les *hatsaky*¹³. En réglementant les prélèvements, la chasse dans la forêt, les interdits traditionnels ont protégé la forêt et son écosystème. La gestion traditionnelle liée au sacré a donc permis de protéger Añalavelo, c'est une gestion qui a témoigné de sa durabilité, du moins jusqu'à maintenant. Les Bara ont une façon particulière d'interagir avec leur forêt. Selon Moizo et al (1999 P 05) : « ...les Bara ont sans doute aménagé certaines de ces clairières. Ce sont les seules actions anthropiques qu'ils ont exercées sur la forêt en plus des prélèvements pour les divers types de construction. Les Bara n'étaient donc pas des destructeurs de la forêt mais ils ne la protégeaient pas non plus ; on peut dire qu'ils s'en tenaient à l'écart et ne la respectaient que pour des motifs religieux... ». Moizo (1996) soutient ici clairement que les croyances bara basées sur les *faly* ont suffi à dissuader les Bara d'agresser les forêts. Selon lui, les Bara protègent la forêt inconsciemment.

Mais il faut savoir que derrière les motifs religieux, les Bara croient qu'ils courent des dangers en ne respectant pas les ancêtres et leurs habitats qu'est la forêt. Ainsi pour protéger leur identité culturelle, ils doivent épargner le territoire des ancêtres, cela revient à épargner la forêt.

Pour les Bara d'Añalavelo, l'intégrité de la forêt sacrée comme une entité personnifiée respectée est le garant de la présence des esprits de leurs ancêtres dans la forêt et donc l'autorité spatiale¹⁴ des Bara sur la forêt et ses environs. Ils ont donc conscience que l'intégrité de la forêt est la condition première de la présence des esprits qui les bénissent. Pour eux, la forêt doit être épargnée, car elle est le monde des esprits. Et ce d'autant plus que le non-respect du *faly* accélère la dégradation de la forêt. Les hommes encourent ainsi le risque de subir la colère du Créateur et des esprits tout en perdant leur bénédiction. Selon les affirmations des Bara rapporté par Moizo (1996), la dégradation des forêts a été rendue possible par la désacralisation de la sylvie.

III.3. Le sacré, une perception en mutation

La sacralité est un rempart assez solide contre la destruction de la forêt sacrée d'Añalavelo, ce mur qui est perçu comme infranchissable par les Bara d'Añalavelo, présente bien des failles.

La sacralité n'est jamais un acquis ; c'est un consensus socioculturel. Elle est très sensible aux influences et aux changements sociaux, économiques, sécuritaires, démographiques (Rabearivony, T. et al... 2023). Pour les espaces sacrés comme Añalavelo, les souillures « *fanabotia* » sont les plus à craindre

¹³ Agriculture par la défriche

¹⁴ Le statut d'autochtone et de surcroît de propriétaire de la terre.

car elles peuvent aboutir à la désacralisation partielle ou totale de l'espace. Les esprits n'aiment pas les souillures, dans un premier temps ils vont se défendre en frappant la personne ou l'ensemble de la société, mais au bout d'un certain moment les esprits lâchent prise et désertent l'espace qui devient ainsi désacralisé car souillé, on dit alors que l'espace n'est plus sacré (*fa tsy masy, tiva, veta* ou encore *boty*).

Construction sociale fruit d'un consensus socioculturel, la sacralité peut évoluer. L'enjeu est alors de savoir si la sacralité qui a su conserver la forêt peut garantir la durabilité de la forêt au regard des paramètres modernes.

Depuis une trentaine d'années, la perception paysanne sur la sacralisation de l'espace forestier semble évoluer, tendant vers une remise en cause de certaines valeurs et croyances traditionnelles (Rabearivony, T. et al., 2023).

Cela va de pair avec le dysfonctionnement, voire la désorganisation de la vie sociale, qui est due à la non-prise en considération des autorités et des pouvoirs des *lonaky* (patriarches), à la remise en cause de l'ordre social préétabli, ainsi qu'à l'adoption du christianisme et d'autres nouvelles formes de religions.

Le MBG devrait travailler étroitement avec les *lonaky*. En effet, le statut même de la forêt (Monument Naturel de catégorie III) indique qu'Añalavelo est protégé pour ses richesses biologiques et culturelles. Malheureusement, cela reste théorique, car en réalité, le MBG met l'accent sur la seule conservation de la biodiversité.

Puisque ce sont les *lonaky* qui se sont engagés et ont été invités par le MBG à participer à la gestion de la forêt, ils s'en sont écartés. Toutes les pratiques rituelles communautaires¹⁵ qui se déroulaient à Añalavelo ne sont plus effectuées, comme le fait de sacrifier un zébu tous les ans pour remercier Añalavelo. Selon un *lonaky* que nous avons interrogé, le MBG fait ce qu'il veut et ne les consulte plus. « Et là, on ne sait plus rien d'Añalavelo, » a-t-il ajouté.

¹⁵ Les pratiques rituelles n'ont jamais été interdites par le MBG ; il avait plutôt été convenu que le MBG s'engage à aider la population pour l'achat du zébu à sacrifier. Cependant, le MBG s'est désengagée, ce qui a rendu la mise en œuvre de cette pratique problématique. Selon la réglementation, tout accès à la forêt devrait faire l'objet d'une autorisation préalable. Cela inclut la collecte de bois pour la médecine traditionnelle, le bois de cercueil et même la pratique des rites. Ce changement a obligé certains usagers à modifier leurs pratiques, comme en déplaçant le lieu des rites. Certains usagers se mettent d'eux-mêmes à l'écart.

Sur les sept *lonaky* d'Analavelo interrogés, 100% confirment n'avoir jamais été consultés pour une prise de décision concernant la gestion de la forêt, mais seulement invités à des réunions pour valider des décisions déjà prises. Cependant, ils s'en sont volontairement écartés en raison d'un manque de considération de la part de l'organisme. Ce désengagement des *lonaky*, qui devraient être des co-gestionnaires, compromet directement la durabilité de la gestion traditionnelle et l'application du *dina*. Car leur légitimité et leur autorité au sein de la communauté Bara restent indiscutables, au point que leur inaction paralyse toute intervention. Lorsqu'une décision doit être prise en cas d'infraction, l'absence de leur consentement empêche toute action concrète. Malgré les mutations sociales et l'émergence de nouvelles inégalités, le respect et la place centrale des *lonaky* demeurent. Nos enquêtes confirment qu'ils conservent leur légitimité auprès de la communauté et que leur autorité est si forte que même les autorités locales, comme la gendarmerie, n'osent pas intervenir dans les villages sans leur accord. Cette situation favorise un accès libre aux ressources naturelles et fragilise les modes de gestion traditionnels. Les patriarches, dont l'autorité est de plus en plus contestée, peinent à faire respecter les règles de gestion et à faire appliquer le *dina*. Les migrants profitent de cette faiblesse du contrôle social pour défricher et surexploiter les ressources, contribuant ainsi à l'érosion du système traditionnel.

La désacralisation des espaces sacrés y compris des écosystèmes sacrés est un fait observé partout dans le sud de Madagascar. Il en résulte de la désacralisation de ces espaces la destruction totale des bois et des forêts. Pour Añalavelo, la désacralisation est un fait. L'exemple des *Amalo* sacrées. Ces animaux étaient vénérés par les communautés, on leur adressait des prières et des vœux. Les paysans qui sacralisent ces animaux et les sources d'eaux croient toujours que ces animaux sont toujours dans les eaux (propos d'un *lonaky*). Ces animaux étaient sacrés et la source était interdite de pêche. La femme qui souhaitait enfanter adressait des vœux aux *amalo* qui les exaucent (selon ce *lonaky*). Il est traditionnellement *faly* (dans son sens interdit) de s'y baigner, d'y pêcher ou encore de souiller (*maniva*¹⁶, *manaboty*), encore moins de les consommer.

Cependant, des agents de MBG avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont confié qu'ils les ont pêchés et les ont mangés. Ceci est perçu comme une forme d'irrespect et donc de souillures, comme cela a été le cas à Vineta, un village sur la RN7 à environ 30 km de Mahaboboky (Razanaka et al.,

¹⁶ Action de souiller. Du mot tiva signifiant souillé ou profané, lui-même du mot « *iva* » signifiant bas ou ce qui est en bas.

1999). D'ailleurs le toponyme « *Vineta* »¹⁷, signifiant celui ou celle dont on a souillé(e), est très révélateur de la désacralisation par les souillures ou l'irrespect de cette localité. Ce village Masikoro se trouvait sur des sites (sacrés forêt et lac), la construction de la RN7 et d'un layon pétrolier a amené des ouvriers qui ont souillé le site. Les forêts ont disparu, le lac s'est tari, « *Vineta* » est devenu aride. Quelques grands arbres isolés autour des villages sont les vestiges de l'ancienne forêt. Les souillures sont un ensemble de comportements irrespectueux, conduisant à souiller, parfois à la désacralisation totale d'un *faly*

(*ota*¹⁸) pour le cas d'Añalavelo, les actes qui suivent constituent des souillures : faire ses besoins dans la forêt, y avoir des rapports sexuels, une femme menstruée ou un homme frappé de malédiction qui se rend dans la forêt, apporter de la viande de porcs ou autres nourritures spécifiées comme le riz, apporter de l'or, crier (perturber les esprits), accéder à certains endroits à certains moments, chasser certains animaux, etc.

Añalavelo a fait l'objet de souillure selon une possédée que j'ai interviewé à Anjihimena. Selon ses dires, les ancêtres ont commencé à punir la communauté en la privant de pluie. D'après elle, la sécheresse actuelle à Mahaboboky est le résultat de cette malédiction. Car les *vazaha* ne respectent pas les *faly* d'Añalavelo. Elle disait : « *Boty Añalavelo, fa tsy masy, mandeha eny gn'ampela, andesy eny gny karazan-kany amin'ny boaty, nitobohandrozy gn'akokoky ao!, zahay henanio mijaly, ritsy gny rano iny, tsy avy gn' ora* » traduction : « *Añalavelo est souillée, elle n'est plus sainte, des femmes y vont, on y apporte tout genre de nourriture en boîte, ils se sont installés à Ankokoky ! Maintenant, nous souffrons, l'eau tarit, les pluies ne tombent plus* »

Conclusion

Añalavelo est un toponyme qui en dit long sur la représentation sociale de cette forêt. Ce sont les représentations paysannes construites au fil des générations qui ont sacralisé la forêt. À cet écosystème forestier initial est venu s'imbriquer la construction sociale d'une forêt sacrée, personnifiée, respectée et qui est devenu la base d'un « écosystème » socioculturel. Une forme d'interaction avec cette forêt considérée alors comme la résidence des esprits s'est construit au fil du temps. La sacralité constitue la base d'une relation triangulaire reliant Nature-Surnaturel-

¹⁷ De l'adjectif « *veta* » signifiant souillé, le préfixe « *vi* » fait référence à une action et la lettre « *n* » est indicateur temporel du passé. *Vineta* signifie donc celui dont on a souillé et désacralisé.

¹⁸ Dans le sud le mot *ota* désigne un *faly* qui a perdu de son pouvoir dissuasif, qui peut alors plus faire de mal à personne. Se dit également d'un talisman ou d'un grigri qui ne sont plus fonctionnels.

Humain (Kokou, K., & Kokutse, A. D. 2006). C'est ce que nous considérons comme forme de gestion traditionnelle endogène. Cette forme de gestion est régie par des règles d'accès à la forêt et à ses ressources. Ces réglementations sont incarnées par les faly (Rabearivony et al. 2023). Les faly ont eu comme impacte de restreindre l'accès à la forêt et l'exploitation de ses ressources autant floristiques que faunistique. Les logiques des perceptions paysannes sacralisant la forêt d'Añalavelo ont donc conservé la forêt. La contribution des tompotany bara sur la conservation de la forêt d'Añalavelo est un fait social-culturel mais c'est également une réalité environnementale et écologique.

Cependant, face aux réalités socioculturelles d'aujourd'hui, on peut se demander si cette méthode de gestion traditionnelle est encore capable, à elle seule, d'assurer la durabilité de cet écosystème unique. Toutefois, ces perceptions joueront encore un rôle de premier plan dans la conservation de la forêt d'Añalavelo. Pour cela, ces perceptions doivent également faire l'objet de conservation comme étant un patrimoine socioculturel. En d'autres termes, l'intégration du sacré et des croyances des usagers traditionnels dans la méthodologie de gestion de la forêt sacrée d'Añalavelo est une condition essentielle qui permettra la réussite de la conservation car elle sera comprise, logique et acceptée par les usagers traditionnels.

Nous l'avons compris, le sacré est une construction sociale comme d'autres. En tant que telle, le sacré évolue et pourra disparaître. De ce fait la représentation sociale de la forêt sacrée d'Añalavelo et la gestion traditionnelle n'échappent pas à cette logique. Dans la présente recherche nous voulons comprendre le sacré et ses limites. Il nous paraît primordiale de mieux comprendre le sacré, faly, cette tradition qui est à la base de la perception de la forêt sacrée d'Añalavelo.

Références bibliographiques

- 1) Beaujard, P. (2009). La place et les pratiques des devins-guérisseurs dans le Sud-Est de Madagascar. *Madagascar revisitée. En voyage avec Françoise Raison-Jourde*, 259285.
- 2) Blumer, H. (1986). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. Univ of California Press.
- 3) Djego-Djossou, S., Huynen, M. C., Djègo, J., & Sinsin, B. (2012). Croyances traditionnelle et conservation du colobe de Geoffroy (*Colobus vellerosus*)
- 4) Emphoux, J.-P., & Ramiandrisoa, C. (1991). Archéologie du Sud Malgache.
- 5) Fauroux, E. (2001). Dynamiques migratoires, tensions foncières et déforestation dans l'ouest malgache. *Sociétés Paysannes, Transitions Agraires et Dynamiques Écologiques dans le Sud-Ouest de Madagascar, Actes de l'Atelier CNRE-IRD*.
- 6) Geoffroy, 1834 dans la forêt sacrée de Kikélé, Bénin (Afrique de l'ouest). *African Primates*, 7(2).
- 7) Goedeffroit, S. (1997). *La société Sakalava du Menabe: approche anthropologique d'un ensemble régional de Madagascar* (Doctoral dissertation, Université de Paris).

- 8) Hamberger, K., Adjossou, K., & Kouami, K. (2005). Les forêts sacrées de l'aire Ouatchi au sud-est du Togo et les contraintes actuelles des modes de gestion locale des ressources forestières. *VertigO*, 6(3).
- 9) Hanania, L. R (2009). *Diversité culturelle et droit international du commerce*. La documentation française.
- 10) Hervé, D. (Ed.). (2015). *Transitions agraires au sud de Madagascar : Résilience et Viabilité, deux Facettes de la Conservation*. IRD, Institut de recherche pour le développement.
- 11) Kokou, K., & Caballé, G. (2000). Les îlots forestiers de la plaine côtière togolaise. *BOIS & FORETS DES TROPIQUES*, 263, 39-51.
- 12) Kokou, K., & Kokutse, A. D. (2006). Rôle de la régénération naturelle dans la dynamique actuelle des forêts sacrées littorales du Togo. *Phytocoenologia*, 36(3), 403.
- 13) Kokou, K., Afiademanyo, K., & Akpagana, K. (1999). Les forêts sacrées littorales du Moizo, B. (1997). Des esprits, des tombeaux, du miel et des bœufs : perception et utilisation de la forêt en pays Bara Imamono. *Milieux et Sociétés dans le Sud-Ouest de Madagascar*. Pessac : Presses Universitaires de Bordeaux, Collection *Iles et Archipels*, (23), 43-66.
- 14) . Plan d'Aménagement et de Gouvernance (PAG) de la Nouvelle Aire Protégée de la forêt sacrée Alandraza Analavelo, (2015). Document stratégique du projet. MBG (Missouri Botanical Garden,
- 15) Rabearivony, J., Ranaivoson, T. A. A., Andriafidison, D., Andriantsimanarilafy, R. R., Edhino, S., Rakotomboavonjy, V., ... & Razafimanahaka, H. J. (2023). Traditions, Tabous et Conservation de la Biodiversité dans le Complexe Bobaomby, Extrême Nord de Madagascar.
- 16) Rabedimy, J. F. (1976). *Pratiques de divination à Madagascar : technique du Sikily en pays Sakalava-Menabe*. FeniXX.
- 17) Randrianarivony, T. N. (2015). *Etudes ethnobotaniques et écologiques des plantes utiles de la nouvelle aire protégée d'Añalavelona, district de Sakaraha, région du Sud-ouest de Madagascar*. Thèse de doctorat, Université d'Antananarivo.
- 18) Razanaka, S., Grouzis, M., Milleville, P., Moizo, B., & Aubry, C. (1999). Sociétés paysannes, transitions agraires et dynamiques écologiques dans le Sud-Ouest de Madagascar, actes de l'atelier CNRE-IRD.
- 19) Savadogo, S., Ouédraogo, A., & Thiombiano, A. (2010). Perceptions, mode de gestion et végétation des bois sacrés au nord du Burkina Faso. *Flora et Vegetatio SudanoSambesica*, 13, 10-21.
- 20) Schaaf, T. (1999). L'homme et la biosphère, le programme de l'UNESCO pour la montagne. *Unasylva (FAO)*, 50(196).
- 21) Tengö, M., Johansson, K., Rasoarisela, F., Lundberg, J., Andriamaherilala, J. A., Andersson, E., ... & Elmqvist, T. (2004). Local protection of tropical dry forest: taboos and ecosystem services in southern Madagascar.
- 22) Toillier, A. (2009). *Capacités d'adaptation des agriculteurs à la conservation des forêts dans le corridor Ranomafana-Andringitra (Madagascar) : perspectives pour un aménagement intégré des territoires* (Doctoral dissertation, AgroParisTech).

Annexe : Glossaire

Ala	forêt, bois, tout espace boisé même faiblement
Ala Faly	forêt sacré ou interdit, etc.
Ala faly	forêt sacrée, sainte ou forêt interdite
Ala mahavelo	la forêt qui apporte de vie, qui permet ou qui fait vivre
Ala Masy	forêt sacrée ou forêt sainte
Ala velo	Forêt vivante, ou forêt qui vit. C'est de la combinaison de ces deux mots que vient le toponyme Añalavelo.
Alan-draha	la forêt des choses (allusion aux entités surnaturelles)
Alan-draza	la forêt des ancêtres
Amalo	Anguille
Añalavelo (toponyme)	forêt vivante
Angatsy et lolo	Fantôme, un peu comme le terme <i>raha</i> ou chose, « <i>angatsy</i> » et « <i>lolo</i> » peuvent désigner des êtres inconnus et donc potentiellement maléfiques dont on doit craindre.
Ataondraha, ipetrahandraha,	Possédée par des choses, des esprits.
Bara	Les Bara sont un groupe de peuplement relativement homogène du Sud-ouest de Madagascar. Ce groupe revendique l'appartenance à la forêt sacrée d'Añalavelo à travers les esprits qui peuplent cette dernière.
Dahalo/Malaso	Bandits de grand chemin qui se sont spécialisés dans le vol de zébu. Ces bandits se sont par la suite diversifié et se sont adaptés. Désormais, ils se regroupent en bandes plus importantes, mieux armées, plus organisées et plus dangereuses. Ils s'attaquent aussi bien aux troupeaux, aux maisons, kidnapping et demande de rançon, kidnapping et assassinat d'enfants et d'individu albinos. Ils attaquent également les véhicules passant à travers les brousses.
Faly ou Faly (adj)	sacré, interdit, prohibé ou saint.
Fisaora	remerciement, ou cérémonie pour témoigner de sa gratitude

Hatsaky	défriche (<i>teteke</i> dans le dialecte Tandroy, <i>masikoro</i>)
Hazondolo	cercueil ou bois de cercueil
Hoaky	clairières dans une zone de forêt
Lonaky	notable chez les Bara, c'est le patriarche, le détenteur du pouvoir traditionnel et ancestral.
Manaday ampela	emmener une femme ou fille, cette expression fait allusion au fait d'avoir des rapports sexuels avec une femme.
Maniva ou manaboty	Action de souiller. Du mot <i>tiva</i> ou <i>boty</i> signifiant souillé ou profané, lui-même du mot <i>iva</i> signifiant bas ou ce qui est en bas.
Masikoro	Peuple d'agro éleveur habitant la région de Toliara jusque dans la région du Voliarano. Ils sont les voisins des Bara à l'ouest. Les deux groupes cohabitent dans la commune de Mikoboky non loin de la forêt sacrée d'Añalavelo.
Masy	saint, ce dit aussi d'un grigri qui n'a pas encore perdu de sa magie
Mirohaky	Se de quelqu'un qui pleure en sanglotant. Le bruit du vent sur la forêt rappelle le sanglot que fait une personne.
Mitré	gémir ou emmètre un bruit lourd
Mpitindroky	désigne un groupe de personne qui va dans la forêt pour cueillir ou pour chasser.
Ombiasa	devin guérisseur
Ora	Pluie
Ota	Perdre son caractère sacré ou perdre son pouvoir, sa magie pour un grigri. Dans le sud le mot <i>ota</i> désigne un <i>faly</i> qui a perdu de son pouvoir dissuasif, qui peut alors plus faire de mal à personne. Se dit également d'un talisman ou d'un grigri qui n'est plus fonctionnel.
Raza	ancêtre ou ascendance
RN7	route nationale 7 reliant la capitale Antananarivo-Fianarantsoa-Toliara.
Tanin-draza	Terre ou patrie des ancêtres, on y a son attachement identitaire, on y revient pour les cérémonies traditionnelles, et on y est enterrée. C'est la manifestation spatiale, physique de chose abstraite

qu'est l'identité.

Tantely	Miel
Tany Masy	espace, zone ou terre sacré ou sainte.
Tiva	Du mot <i>maniva</i> qui lui vient du mot <i>iva</i> adjectif pour signifier ce qui est inférieur. <i>Maniva</i> signifie donc rendre insignifiant ou inférieur.
Toetsaombe	l'endroit où l'on garde le troupeau, sorte de base pour le cheptel.
Tompon'ala	Propriétaire de la forêt, désigne aussi les propriétaires de zébu qui utilise la forêt pour cacher, paître leur troupeau
Tompontany	Lit propriétaire de la terre ou du territoire, autochtone. Propriétaire de la terre à travers les esprits.
Vahiny	Migrants, visiteurs, voyageurs, etc
Vazaha	Étranger de type européen, désigne aussi l'autorité, les forces de l'ordre, l'état.
Vazahan'ala	Celui qui détient le pouvoir sur la forêt. MBG et des collaborateurs.
Velo (adj)	<i>Vivant, animé</i>
Vineta (toponyme)	De l'adjectif « <i>veta</i> » signifiant souillé, le préfixe « <i>vi</i> » fait référence à une action et la lettre « <i>n</i> » est indicateur temporel du passé. <i>Vineta</i> signifie donc celui dont on a souillé et désacralisé.
Zagnahary	Dieu, Le Créateur